

MA'LUMOTLAR BAZASI ASOSIDA MAVZULI KARTANING LEGENDASINI ISHLAB CHIQUISH. KARTA ARIGINALLARINI YARATISH.

Jo'rayev Doston Rustamjon o'g'li
e-mail: Dostonjoraev37@gmail.com
+99893-533-75-79

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17511946>

Annotatsiya: Ushbu tezisda ma'lumotlar bazasi asosida mavzuli kartaning legendasini yaratish hamda karta originalini ishlab chiqish jarayonlari yoritiladi. Hududning reliefi, tuproq qoplami, suv resurslari haqida kartografik manbalar asosida ma'lumotlar yig'ilishi, GIS dasturlarida ma'lumotlarni kodlash, qiymat diapazonlarini ajratish, yarim avtomatik legendalar yaratish usullari tahlil qilinadi. Shuningdek, tipologik, kompleks va sintetik legendalar yaratish tamoyillari, kartani komponovka qilish, umumlashtirish va nashrga tayyorlash bosqichlari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Mavzuli xarita, legenda, GIS, ma'lumotlar bazasi, kartografik tasvirlash, tipologik legenda, diapazon, klassifikatsiya, komponovka.

Аннотация: В данной статье освещаются процессы создания легенды тематической карты на основе базы данных, а также разработки оригинала карты. Анализируются сбор информации о рельефе территории, почвенном покрове и водных ресурсах на основе картографических источников, кодирование данных в ГИС-программах, выделение диапазонов значений и методы полуавтоматического создания легенд. Кроме того, рассматриваются принципы создания типологических, комплексных и синтетических легенд, этапы компоновки карты, её обобщения и подготовки к публикации.

Ключевые слова: Тематическая карта, легенда, ГИС, база данных, картографическое отображение, типологическая легенда, диапазон, классификация, компоновка.

Annotation: This article covers the processes of creating a thematic map legend based on a database, as well as developing the map original. It analyzes the collection of information on the region's relief, soil cover, and water resources based on cartographic sources, data encoding in GIS software, defining value ranges, and semi-automatic legend generation methods. Additionally, the principles of creating typological, complex, and synthetic legends, as well as the stages of map composition, generalization, and preparation for publication, are discussed.

Keywords: Thematic map, legend, GIS, database, cartographic representation, typological legend, range, classification, composition.

Kirish

Hozirgi kunda geografik axborot tizimlari (GIS) va ma'lumotlar bazalarining keng qo'llanilishi kartografik mahsulotlar sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, mavzuli kartalarning ilmiy asoslangan legendasini yaratish jarayoni kartaning informatsion mazmuni, aniqligi va tushunarligini ta'minlovchi eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Mavzuli kartaning legendasi, kartada aks ettirilayotgan obyektlar, hodisalar yoki ko'rsatkichlarning klassifikatsiyasi, tasvirlash shakli va ranglar diapazonini belgilaydi.

Mavzuli xaritalar ko'p hollarda hududning tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy yoki ekologik xususiyatlarini aks ettirishda qo'llaniladi. Shu bois ma'lumotlar bazasini to'plash, uni GIS

dasturida qayta ishlash, klassifikatsiya va legendalarni to'g'ri tanlash ilmiy natijaning ishonchligini belgilaydi.

Tahlil va muhokama

Ma'lumotlar bazasi asosida mavzuli kartaning legendasini ishlab chiqish jarayoni bir necha o'zaro bog'liq bosqichlardan iborat bo'lib, ular hudud haqida dastlabki ma'lumotlarni to'plashdan tortib, klassifikatsiya, kartografik tasvirlash, komponovka va nashrgacha bo'lgan jarayonlarni qamrab oladi. Mazkur jarayonning markaziy nuqtasi – mavzuli kartada qo'llaniladigan legendaning ilmiy asoslangan, funksional va vizual jihatdan aniq bo'lishidir. Chunki legenda nafaqat kartadagi belgilarni sharhlaydi, balki karta mazmunini to'g'ri talqin qilish uchun asosiy vosita hisoblanadi.

Hudud bo'yicha dastlabki ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish

Mavzuli kartani ishlab chiqishdan avval, tadqiqot o'tkaziladigan hududning tabiiy-geografik xususiyatlarini o'rganish zarur. Hududning geologik tuzilishi, relef shakllari, iqlim, tuproq qoplami, gidrografik tarmoq, o'simlik qoplami va antropogen ta'sir darajasi haqidagi ma'lumotlar ishonchli manbalardan olinishi kerak. Bu bosqichda **O'zbekiston geologiya qo'mitasi, Fanlar akademiyasi Tuproqshunoslik instituti, Gidrometeorologiya xizmati markazining statistik hisobotlari**, davlat topografik kartalari, shuningdek **1:25 000, 1:50 000, 1:100 000** masshtabdagi kartalar asosiy manba vazifasini bajaradi.

Masalan, relefni to'g'ri xaritalash jarayonida geodezik balandlik belgilarini maxsus GIS tahlil funksiyalari yordamida raster modelga aylantirish mumkin. Bu esa balandliklarning notekis taqsimlangan hududlarda relyefning yanada real va ko'rgazmali tasvirini yaratishga imkon beradi. Tuproq qoplami o'rganishda esa **Mamajonov A. va Ro'ziyev Q.** tomonidan tayyorlangan ma'lumotlar to'plamlaridan foydalanish tavsiya qilinadi, chunki unda O'zbekiston hududidagi asosiy tuproq tiplari, ularning mexanik tarkibi va unumdorlik darajalari batafsil yoritilgan.

Shuningdek, suv resurslarini xaritalashda gidrografik tarmoqlar, irmoqlar, suv omborlari, artezian manbalari va yer osti suvlari sathlari bo'yicha mavjud ma'lumotlar GIS formatga o'tkazilib, yagona qatlam ko'rinishida qayta ishlab chiqiladi. Bu ma'lumotlar keyinchalik mavzuli kartada suv resurslarining taqsimlanish xususiyatlarini ko'rsatishda qo'l keladi.

GIS dasturlarida ma'lumotlarni qayta ishlash va klassifikatsiya

GIS texnologiyalari mavzuli kartalarda aks ettiriladigan ma'lumotlarni statistik jihatdan guruhlash va vizual ifodalash imkonini beradi. Ma'lumotlarning to'g'ri sınıflanishi, ularning kartada o'qilishi va tushunilishi uchun muhim ahamiyatga ega. Mavzuli xaritalar yaratishda odatda quyidagi klassifikatsiya usullari qo'llanadi:

- **Teng miqdordagi kuzatuvlar usuli (Equal Count / Quantiles)** – bunda sinflar soni bir xil obyektlar to'plamiga ega bo'ladi. Bu usul bir xil tipdagi hodisaning hudud bo'yicha qanchalik tarqalganligini aniqlash uchun qulay.

- **Teng interval (Equal Interval)** – qiymatlar diapazoni teng oraliklarga bo'linadi. Masalan, harorat, balandlik yoki zichlik kabi o'zgarmas o'lchovlar uchun mos keladi.

- **Tabiiy guruhlash (Jenks Natural Breaks)** – statistik jihatdan eng maqbul bo'lingan klassifikatsiya bo'lib, hodisaning hudud bo'yicha keskin tafovutlarini aniq aks ettiradi. Relyef, aholi zichligi, tuproq tiplari kabi ko'rsatkichlar uchun aynan shu usul eng samarali hisoblanadi.

- **Dispersiya asosidagi kvantlash usuli** – variatsiya va standart og'ish ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, sinflar chegaralari belgilanadi.

Tabiiy guruhlash usuli eng ilmiy asoslangan hisoblanadi, chunki u ma'lumotlarning ichki strukturaviy tafovutlarini yaxshiroq ko'rsatadi. Masalan, tog'li hududlarda balandlik keskin o'zgaradi, shu sababli teng interval usuli relyefni noto'g'ri tasvirlashi mumkin, ammo tabiiy guruhlash relyef shakllarini aniq ko'rsatadi.

Karta legendasini ishlab chiqish tamoyillari

Mavzuli kartada qo'llaniladigan legenda kartaning mazmuni, undagi ko'rsatkichlar tabiatiga qarab tuziladi. Legendaning asosiy vazifasi – karta belgilarini o'quvchi uchun tushunarli shaklda guruhlash va izohlashdir. Kartografik belgilar tizimi quyidagilarga bo'linadi:

- **Elementar legendalar** – birgina ko'rsatkich asosida tasvirlangan xaritalar. Masalan, vann kesson qatlamlarining tarqalish kartasi.

- **Tipologik legendalar** – obyektlar guruhlarga ajratilgan holda tasvirlanadi. Tuproq tiplari, o'simlik qoplami va geologik tuzilma uchun mos keladi.

- **Kompleks legendalar** – bir nechta ko'rsatkich birgalikda beriladi. Masalan, tuproq unumdorligi + namlik + landshaft tuzilmasi.

- **Sintetik legendalar** – hududni tizimli yondashuv asosida to'liq integratsiyalashgan tarzda aks ettiradi.

Mavzuli kartani ishlab chiqishda **tipologik legenda** eng ko'p qo'llaniladi, chunki u tadqiq qilinayotgan hududdagi obyektlarning sinfiy tarkibini ko'rsatadi va ularni bir-biridan aniq farqlash imkonini yaratadi.

Kartani komponovka qilish va vizual mukammallik

Komponovka kartaning umumiy estetik ko'rinishi, informatsion sig'imi va o'qilish qulayligini belgilovchi jarayon. Komponovka jarayonida quyidagi tamoyillarga amal qilinadi:

- Asosiy xarita kompozitsiya markazida joylashtiriladi.
- Legenda karta mazmuniga bog'liq holda o'ng yoki pastki qismga joylashtiriladi.
- Diagrammalar, grafiklar, qirqim profillari karta mazmunini to'ldirishi kerak.
- Ranglar kontrasti haddan tashqari kuchli bo'lmasligi lozim, aks holda vizual charchoq yuzaga keladi.

- Shriftlarning bir xil o'lchovda bo'lishi karta o'qilishini osonlashtiradi.

Masalan, agar xarita tog'-hududli joyni aks ettirsa, relef soyalanishi qo'llanilishi tavsiya etiladi; agar xarita tuproq yoki aholi zichligini tasvirlasa, rang gradatsiyasi asosiy belgini aniqlashtiradi.

Karta originalini tayyorlash va nashr qilish

Yakunda mavzuli karta GIS muharririda final shaklga keltiriladi. Bunda koordinata to'ri, shimol o'qi, masshtab chizig'i, nom qismi va ma'lumot manbalari keltiriladi. Nashr qilishda ranglar CMYK formatiga o'tkaziladi, chunki bosma mahsulotlarda RGB ranglari real ko'rinish bermaydi.

Xulosa

Ma'lumotlar bazasi asosida mavzuli kartaning legendasini ilmiy asoslangan holda yaratish kartografik tasvirning to'g'riligini, mavzuning mazmunli ochilishini va karta foydalanuvchiga tushunarli bo'lishini ta'minlaydi. GIS texnologiyalari klassifikatsiya va legendalarni yarim avtomatik shaklda tuzishga imkon beradi. Karta originalini yaratishda komponovka, umumlashtirish va nashr standartlariga qat'iy rioya etish ilmiy natijaning sifati va vizual samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Longley P., Goodchild M., Maguire D., Rhind D. *Geographic Information Systems and Science*. Wiley, 2015 — pp. 112–118.
 2. Robinson A., Morrison J., Muehrcke P., Kimerling A., Guptill S. *Elements of Cartography*. Wiley, 1995 — pp. 45–63.
 3. Мамажанов А., Рўзиев Қ. *Ўзбекистон тупроқларининг географияси*. Тошкент: Фан, 2008 — 74–90-бетлар.
 4. Karimov R. *Gidrologiya asoslari*. Toshkent: Universitet, 2012 — 51–60-бетлар.
 5. Slocum T. et al. *Thematic Cartography and Geovisualization*. Pearson, 2009 — pp. 211–219.
 6. ArcGIS Pro Documentation. *Classification Methods*. ESRI, 2020 — pp. 14–19.
 7. Jenks G.F. *The Data Model Concept in Statistical Mapping*. International Yearbook of Cartography, 1967 — pp. 186–191.
 8. Баранов Ю.Н. *Картографическое моделирование*. Москва: Аспект Пресс, 2002 — 102–115-бетлар.
 9. Dent B., Torguson J., Hodler T. *Cartography: Thematic Map Design*. McGraw-Hill, 2009 — pp. 88–97.
- Қодиров Т. *ГИС ва картографияда кўрсаткичлар тизимлари*. Тошкент: ТДТУ нашри, 2020 — 34–49-бетлар.